

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ТАРУСИНА Н. Э.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В исследовании рассмотрены понятия цифровизации, цифровой трансформации и цифровой экономики, процессы цифровизации на примере Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Изучено понятие кадровой политики и проанализировано влияние цифровизационных процессов на неё. Сформулированы рекомендации по разработке и реализации кадровой политики в контексте цифровой трансформации Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: кадровая политика, цифровая трансформация, цифровизация, цифровая экономика, управление организацией, система управления организацией.

PERSONNEL POLICY OF THE ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**TARUSINA N. E.,
Candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The research considers the concepts of digitalization, digital transformation and digital economy, digitalization processes on the example of the Russian Federation and the Donetsk People's Republic. The concept of personnel policy has been studied and the impact of digitalization processes on it has been analyzed. Recommendations are formulated for the development and

implementation of the personnel policy in the context of the digital transformation of the Donetsk People's Republic.

Keywords: personnel policy, digital transformation, digitalization, digital economy, organization management, organization management system.

Актуальность и постановка задачи. Кадровая политика организации, как и вся работа с кадрами, является одним из жизненно важных направлений развития предприятия. От успешной подготовки кадрового состава и управления им зависят показатели успешности деятельности. Цифровая трансформация системы управления преобразовывает условия развития предприятия, в связи с чем ему нужны актуальные и действенные методы организации работы. В последнее время процессы цифровизации экономики ускорились – благодаря стремительному развитию информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), повсеместному внедрению их в бизнес-процессы с целью повышения их эффективности. Также одной из движущих сил интенсивной цифровизации экономики стала пандемия новой коронавирусной инфекции, которая заставила в краткие сроки пересмотреть процессы управления предприятием, модернизировать способы работы с информацией. В контексте цифровой трансформации чрезвычайно актуальным становится вопрос разработки и реализации кадровой политики: каким образом необходимо распоряжаться кадровым составом организации, чтобы на фоне подобных событий не только удержать показатели эффективности работы, но и повысить их, в связи с чем и была выбрана тема данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучаемые в статье процессы и явления являются актуальной темой для исследования. Так, в своих работах Т.Ю. Кудрявцева и К.С. Кожина рассматриваются основные понятия цифровизации [2], Н.В. Кучер изучает современные тенденции цифровизации экономики [4], П.С. Бурцев уделяет внимание развитию цифровой экономики и цифровизации бизнеса в период пандемии [5]. Вопросами цифровизации экономики Донецкой Народной Республики (ДНР) занимались М.А. Кухенная, Л.С. Боженко, а также другие исследователи в рамках научно-практической конференции «Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы» [6, 7]. М.Ю. Маковецкий и А.Ю. Рячкин рассматривают современные тенденции развития экономики и управления в условиях цифровизации [8]. Вопросы и процессы

кадровой политики изучают Ю.Г. Одегов, М.Г. Лабаджян, О.В. Будзинская и другие исследователи [10]. Н.В. Боровских, Е.А. Кипервар анализируют перспективы формирования кадровой политики в условиях цифровизации экономики, рассматривают направления трансформации кадровой политики [11].

Целью статьи является изучение понятий цифровизации, цифровой трансформации, цифровой экономики и кадровой политики, рассмотрения их взаимодействия, а также сформулировать рекомендации по разработке и реализации кадровой политики в контексте цифровой трансформации Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы, производство, сферу услуг и в жизнь людей как таковую безусловно внесло огромные изменения в общество. Сейчас можно говорить о цифровизации как о повсеместном процессе, затрагивающем множество сфер человеческой деятельности. По определению, которое дает издательство Gartner, цифровизация – это процесс перехода к цифровому бизнесу, применение цифровых технологий с целью изменить бизнес-модель и получить новые возможности для получения доходов [1]. С этим определением также тесно связано понятие цифровой трансформации, которое Т.Ю. Кудрявцева и К.С. Кожина определяют как обширный процесс изменений, по итогу которых достигаются определённые цели, поставленные компанией [2].

Экономика как основа бизнес-процессов также подвергается серьёзной трансформации, и сейчас можно говорить о таком понятии как «цифровая экономика». Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы определяет это понятие как вид хозяйственной деятельности, где основополагающий фактор производства – это данные в их цифровом представлении, процессы обработки больших массивов данных, а также результаты их анализа, что даёт повышение эффективности производства и оказания услуг по сравнению с традиционными формами хозяйственной деятельности [3]. В связи с интересом к изучению данного явления существует множество терминов для его определения, формулируемых учёными. В.В. Камнева, проведя сравнительный анализ определений, приходит к выводу о том, что в подходах к формулированию

термина «цифровая экономика» можно выделить следующие общие черты:

- применение ИКТ для обеспечения взаимодействий и обмена информацией;
- использование сети Интернет в бизнес-процессах, возможность работы в онлайн-режиме;
- использование инноваций в виде цифровых каналов связи, методов взаимодействия с информацией (хранение, обработка, учет и др.);
- выработка новых бизнес-моделей, появление новых рынков и потребителей.

Составной частью цифровизации является цифровая трансформация – качественное преобразование системы управления организацией благодаря внедрению современных информационных технологий. В данном процессе пересматривается стратегия развития предприятия, актуальные методы и средства работы, маркетинговый подход, цели организации. В контексте влияния на кадровую политику понятия цифровизации и цифровой трансформации можно считать синонимичными.

Процессы цифровизации способствуют глубинным преобразованиям во всех отраслях человеческой деятельности. Н.В. Кучер подчеркивает, что благодаря интенсивной цифровизации изменения в бизнес-моделях компаний произошли практически во всех секторах экономики, например, банковское дело, розничная торговля, телекоммуникационная сфера и СМИ, индустрия развлечений, здравоохранение и др. [4]. Автор отмечает, что основой сдвига при этом является развитие мобильности, облачных вычислений, бизнес-аналитики, а также социальных медиа, при этом изменения затрагивают и развитые страны, и развивающиеся.

Стоит также отметить фактор, существенно влияющий на развитие цифровой экономики с 2020 года – пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. П.С. Бурцев в своем исследовании приходит к выводу о том, что уже к концу 2020 года был заметен существенный рост доли цифровой экономики по всему миру, вместе с этим растут и темпы цифровизации различных отраслей и сфер деятельности [5]. Автор подводит следующий итог: для удержания на рынке компаниям в такой ситуации необходимо активно внедрять новые цифровые технологии.

Процессы цифровизации экономики могут иметь отличия в зависимости от рассматриваемого государства. Так, М.А. Кухенная, исследуя тенденции развития цифровой экономики в ДНР, описывает процессы цифровизации различных отраслей региона: телекоммуникационной, правовой, административной – и отмечает положительную динамику [6]. В свою очередь, в своей работе Л.С. Боженко говорит, что развитие цифровой экономики в ДНР затруднено, однако также выделяет развитие ИКТ в различных сферах деятельности, в особенности финансовой [7]. Автор подчёркивает: дальнейшее внедрение и развитие данного направления зависит в том числе и от кадровой подготовки.

Необходимо отметить, что на цифровое развитие региона влияет общая социально-политическая ситуация, которая на данный момент не позволяет внедрять цифровые процессы на уровне, сопоставимом с другими развитыми и развивающимися государствами. Оценку текущей ситуации усложняет тот факт, что на сегодня не собрано достаточно достоверных статистических данных о процессах цифровизации в ДНР, таких как внедрение технологий в процессы производства и переработки, в сферу услуг, а также вовлечение пользователей в ИКТ.

Далее, при исследовании особенностей выработки кадровой политики в условиях цифровизации мы будем опираться на опыт других государств, например, Российской Федерации. М.Ю. Маковецкий и А.Ю. Рячкин отмечают в выводах своего исследования, что несмотря на глобальные процессы, востребованным остается изучение национальных особенностей процесса управления [8]. Подобная специфика накладывает определенный отпечаток и влияет на эффективность различных методов в менеджменте, поэтому рассмотрение именно опыта РФ является целесообразным.

В связи с этим необходимо очертить уровень цифровизации экономики Российской Федерации. Так, в отчете «Цифровая экономика: 2022», выпускаемым НИУ ВШЭ, представлены данные, которые характеризуют процессы цифровизации России [9]. Можно отметить следующие тезисы по данной статистике:

– вовлеченность граждан в цифровое пространство растет: почти 90% взрослых россиян хотя бы раз пользовались Интернетом, доступ к нему имеют 80% домохозяйств страны; почти 77% граждан пользуются Интернетом ежедневно;

– растёт доля граждан, стремящихся к получению профессий, связанных с ИКТ: растёт доля занятых в профессиях с интенсивным использованием цифровых технологий (13% от занятых), среди них более 80% не являются специалистами в ИКТ, но активно их используют в деятельности;

– повышается спрос граждан на смарт-устройства: около 2/3 опрошенных проявляют интерес к роботам-помощникам, к доставке покупок роботами-дронами; 12% респондентов имеют опыт использования устройств умного дома, 9% – опыт получения врачебной консультации онлайн [9].

Качественные изменения экономики влекут за собой не только модификацию бизнес-процессов, но и преобразование в кадровой системе предприятий. В условиях цифровизации экономики стоит рассмотреть особенности выработки и реализации кадровой политики.

Ю.Г. Одегов и М.Г. Лабаджян дают определение кадровой политики как генерального направления кадровой работы, которое включает в себя методы, средства и принципы по выработке целей и задач, нацеленных на поддержание и приумножение кадрового потенциала, создание эффективного сплоченного коллектива сотрудников, способного к быстрой реакции на рыночные изменения [10].

В своей работе О.В. Будзинская определяет кадровую политику как комплекс содержательных и организационных мер, которые направлены на приобретение компанией высококвалифицированных кадров, а также на их эффективный труд для достижения стратегических целей организации [10]. Автор подчеркивает, что переход от технологической экономики к экономике знаний порождает изменения в представлении о том, как организованы и функционируют системы производства, распределения, обмена и потребления. Благодаря этому происходит замена институциональных решений, затрагивающая все сферы жизни человека, в том числе – социально-трудовую сферу.

Выработка и реализация кадровой политики в условиях цифровизации экономики является крайне актуальной проблемой для исследователей. С изменениями в экономических процессах она претерпевает изменения. В своей работе Н.В. Боровских и Е.А. Кипервар отмечают следующие основные направления трансформации кадровой политики:

1) изменение требований к персоналу, в том числе к его квалификации, профессиональным и надпрофессиональным навыкам;

2) организации сталкиваются с необходимостью использовать новые информационные технологии для обработки значительного массива кадровой информации, а также для предоставления этой информации в контролирующие органы;

3) меняется характер использования инструментов управления персоналом;

4) происходит постепенный переход к использованию электронного документооборота, в том числе кадрового [11].

Благодаря цифровизации процессы работы с информацией претерпевают значительные изменения, знания устаревают быстрее, растет потребность в приобретении новых навыков и изучении новых технологий, способность быстро обучаться непосредственно влияет на карьерный рост. В связи с этим появляется потребность в актуализации образовательных материалов, методов и стандартов, выявлении оптимального сочетания классических и инновационных методик. В современной реальности цифровизация и повсеместное проникновение ИКТ в деятельность человека диктуют потребность не только в профессиональных навыках, но и «soft-skills» – надпрофессиональных навыках, не связанных с прямыми обязанностями, но напрямую влияющих на эффективность работы современного сотрудника.

В связи с интенсивными процессами цифровизации экономики уже сейчас можно наблюдать рост спроса на высококвалифицированных специалистов, которые обладают не только производственными знаниями, а также экономическими и цифровыми. Крайне актуальным становятся такие навыки сотрудника как быстрая обучаемость и способность воспринимать новую информацию.

Изучив опыт цифровой трансформации предприятий Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что актуальным будет выявление аналогичных направлений развития для Донецкой Народной Республики. Рассматривая текущие процессы в мировой экономике, управленцам в ДНР рекомендуется уделить повышенное внимание подбору и обучению кадрового состава, а именно:

– при подборе сотрудников уделять внимание не только прямым профессиональным навыкам, но также компетентности в пользовании ИКТ, способности ориентироваться в новой информации и запоминать её;

– проверять эти навыки посредством тестовых заданий, которые требуют проявления не только профильных знаний, но и навыков коммуникации, пользования ПК и Интернетом; обращать внимание на самоорганизационные навыки потенциального сотрудника;

– разработать политику обучения кадрового состава с целью развить у них гибкие надпрофессиональные навыки, такие как: коммуникация, ненасильственное общение; эмоциональный интеллект; критическое мышление; клиентоориентированность; управление проектами, людьми и самоорганизация; решение проблем и принятие решений; управление знаниями; работа в условиях неопределенности; бережливое производство и др.;

– обучение и повышение квалификации следует сделать обязательной частью кадровой политики предприятия при цифровизации экономики, так как необходимость владения такими надпрофессиональными навыками приводит к необходимости развивать у работников адаптивность и обучаемость;

– в обучении важно использовать не только внешние ресурсы, но и применять внутреннюю систему обучения и поощрения.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Рассмотрены понятия цифровизации, цифровой трансформации и цифровой экономики, процессы цифровизации на примере Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Изучено понятие кадровой политики и проанализировано влияние цифровизационных процессов на неё. Сформулированы рекомендации по разработке и реализации кадровой политики организации в контексте цифровой трансформации Донецкой Народной Республики: при подборе сотрудников уделять внимание на способность их к быстрому обучению, владению ИКТ, на самоорганизационные навыки; разработать политику обучения кадрового состава с целью развить у них надпрофессиональные навыки; обучение и повышение квалификации следует сделать обязательной частью кадровой политики; использовать внешнюю и внутреннюю систему обучения и поощрения.

Список использованных источников

1. Aghimien D. Et al. Digitalization of construction organisations – a case for digital partnering // International Journal of Construction Management. – 2020. – С. 1-10.
2. Т.Ю. Кудрявцева, К.С. Кожина. Основные понятия цифровизации [Электронный ресурс] // Вестник Академии знаний. – 2021. №3 (44). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyie-ponyatiya-tsifrovizatsii>
3. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/>
4. Кучер Н. В. Современные тенденции цифровизации экономики // материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи Донецкой Народной Республики, М-во образования и науки Донецкой Народной Республики, Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Донецкий национальный технический университет»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С. В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С.56-59.
5. Бурцев, П. С. Развитие цифровой экономики и цифровизации бизнеса в период пандемии / П. С. Бурцев // Журнал правовых и экономических исследований. – 2020. – № 4. – С. 7-12.
6. Кухенная М.А. Современные тенденции развития цифровой экономики в ДНР / М.А. Кухенная, А.Д. Колошмай // материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи Донецкой Народной Республики, М-во образования и науки Донецкой Народной Республики, Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Донец. нац. техн. ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С. В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 33-36.
7. Боженко Л.С. Применение цифровой экономики в Донецкой Народной Республике // материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи Донецкой Народной Республики, М-во образования и науки Донецкой Народной Республики, Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Донец. нац. техн.

ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С. В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С.59-61.

8. Маковецкий, М. Ю. Современные тенденции развития экономики и управления в условиях цифровизации / М. Ю. Маковецкий, А. Ю. Рячкин // Двадцать шестые апрельские экономические чтения: материалы всероссийской научно-практической конференции, Омск, 14 апреля 2020 года. – Омск: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Омский филиал, 2020. – С. 132-138. – EDN OUAOEF.

9. Цифровая экономика: 2022: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К. О. Вишневский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 124 с.

10. Будзинская, О. В. Значение кадровой политики в обеспечении организации квалифицированными кадрами в условиях цифровизации / О. В. Будзинская // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. – Т. 13. – № 3. – С. 86-91.

11. Боровских, Н. В. Кадровая политика предприятия: перспективы формирования в условиях цифровизации экономики / Н.В.Боровских, Е.А.Кипервар // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. – № 4 (77). – С. 223-233.

УДК: 339.138

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ СБЫТА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

ГОНЧАРОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

КУРИПЧЕНКО Е.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика